

MACTI

El nombre de este sitio WEB proviene de una simplificación de las siglas de “Modelo computacional”, estas siglas se combinaron con el significado etimológico de la palabra náhuatl “temachtiani” que refiere a “aquel que hace que los otros sepan algo, que conozcan lo que está sobre la tierra”. Se realizó la identidad gráfica y la temática con elementos prehispánicos, buscando en todo momento que los estudiantes se sientan atraídos por los gráficos y por los temas expuestos, los cuales tienen aplicación en la vida diaria. Asimismo, se evaluó el diseño de la experiencia para el usuario (UX/UI) por medio de pruebas para observar las costumbres y escuchar las opiniones de los usuarios del público objetivo, que son estudiantes de los primeros semestres de carreras de ciencias e ingeniería. De esta manera fue posible optimizar la interfaz y los recursos disponibles. El sitio es “responsivo” para que se pueda navegar fácilmente desde cualquier dispositivo. Actualmente el sitio tiene la siguiente URL: <http://gmc.geofisica.unam.mx/papime2020/> . A continuación se muestran varias capturas de pantalla de diferentes secciones del sitio MACTI.

Bo Congreso Metropolitano de x Recibidos - luigi@igeofisica.u InformeFinal - Google Drive x Hoja de cálculo sin título - Hoja x DiferenciasFinitas_PE101019/E Inicio x +

gmc.geofisica.unam.mx/papime2020/ 67% Search

MACTI

Materiales Videos Pynoxtil 3DLab Sobre MACTI

Álgebra Lineal

Cálculo

Métodos Numéricos

Refuerza tus conocimientos en:

Cálculo

Álgebra Lineal

Métodos Numéricos

Videos

¿NO SABES USAR PYTHON?
Aprender a programar con Python ahora es mucho más accesible, ¡da clic en la imagen para empezar a capacitarte totalmente gratis!

gmc.geofisica.unam.mx/papime2020/index.php/materiales

The screenshot shows a web browser window with several tabs open. The active tab is 'Materiales' at the URL gmc.geofisica.unam.mx/papime2020/index.php/materiales. The website features the MACTI logo and a navigation menu with 'Materiales', 'Videos', 'Pynoxtil', '3D Lab', and 'Sobre MACTI'. The main heading is 'MATERIALES' in yellow, followed by the instruction 'Selecciona la asignatura que desees para reforzar tus conocimientos.' Below this are three circular icons representing subjects: 'ÁLGEBRA LINEAL' (a dog with blue flames), 'CÁLCULO' (a colorful skull with a calculator), and 'MÉTODOS NUMÉRICOS' (a traditional building). At the bottom, a green banner asks '¿NO SABES USAR PYTHON?' and encourages learning Python, accompanied by the Python logo.

MATERIALES

Selecciona la asignatura que desees para reforzar tus conocimientos.

ÁLGEBRA LINEAL

CÁLCULO

MÉTODOS NUMÉRICOS

¿NO SABES USAR PYTHON?
Aprender a programar con Python ahora es mucho más accesible, ¡da clic en la imagen para a capacitarte totalmente gratis!

Bo Congreso Metropolitano de X Recibidos - luigi@igeofisica.u InformeFinal - Google Drive X Hoja de cálculo sin título - Hoja X DiferenciasFinitas_PE101019/E Álgebra Lineal X +

gmc.geofisica.unam.mx/papime2020/index.php/materiales/algebra-lineal 67% Search

MACTI

Materiales Videos Pynoxtil 3DLab Sobre MACTI

ÁLGEBRA LINEAL

Da clic en el tema que quieras revisar para acceder a las versiones ligeras de los Notebooks.

REVISA EL MANUAL PARA USO EN:

CO jupyter

Vectores

gmc.geofisica.unam.mx/papime2020/index.php/articulos/15-matrices **Vectores**

Matrices

$$A_{n \times m} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1m} \\ a_{21} & a_{12} & \dots & a_{2m} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nm} \end{pmatrix}$$

Matrices

Determinantes

Determinantes

MACTI

Sistemas Lineales

Materiales ▾ Videos Pynoxtil 3DLab Sobre MACTI

Trabajo realizado con el apoyo del Programa UNAM-DGAPA-PAPIME PE101019

- Autor:
- Miguel Angel Pérez León
- Rev: lun ene 11 14:12:15 CDT 2021

Los sistemas lineales tienen un sin fin de aplicaciones ya que pueden ser implementados en diferentes disciplinas como medicina, inteligencia artificial e incluso economía.

Un sistema de N ecuaciones lineales con N incógnitas x_i se puede presentar en la forma:

$$\begin{cases} f_1(x_1, x_2, \dots, x_n) = 0 \\ f_2(x_1, x_2, \dots, x_n) = 0 \\ \vdots \\ f_n(x_1, x_2, \dots, x_n) = 0 \end{cases}$$

Usando notación vectorial, podemos reescribir el sistema en una forma más elegante:

$$F(\vec{X}) = \vec{0}$$

Definiendo vectores columna como

$$\vec{0} = [x_1, x_2, \dots, x_N]^T$$

Y considerando que cada una de las f_i son ecuaciones lineales.

En representación matricial se representa de la siguiente forma

$$A\vec{x} = \vec{b}$$

Con $A \in M_{n \times n}$ y $\vec{x}, \vec{b} \in \mathbb{R}^n$, es decir.

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & a_{2n} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

The screenshot shows a web browser window with several tabs open. The active tab is 'Cálculo' and the address bar shows 'gmc.geofisica.unam.mx/papime2020/index.php/materiales/calculo'. The website header includes the MACTI logo and navigation links for 'Materiales', 'Videos', 'Pynoxtil', '3D Lab', and 'Sobre MACTI'. The main content area is titled 'CÁLCULO' and contains the text: 'Da clic en el tema que quieras revisar para acceder a las versiones ligeras de los Notebooks.' To the right, there is a callout box that says 'REVISA EL MANUAL PARA USO EN:' followed by logos for 'CO' and 'jupyter'. Below this, there are three main sections: 'Funciones' with an illustration of cacao pods, 'Continuidad' with a graph of a function on a coordinate plane, and 'Límites' with a silhouette of a cat jumping at night. At the bottom of each section, there is a small white box with the section name: 'Funciones', 'Continuidad', and 'Límites'. The URL 'gmc.geofisica.unam.mx/papime2020/index.php/articulos/6-continuidad' is visible at the bottom left of the page.

Bo Congreso Metropolitano de X Recibidos - luigi@igeofisica.u InformeFinal - Google Drive X Hoja de cálculo sin título - Hoja X DiferenciasFinitas_PE101019/E Series de Taylor X +

gmc.geofisica.unam.mx/papime2020/index.php/articulos/10-series-de-taylor Search

OJO: Para que todo lo anterior sea válido, se deben cumplir ciertas condiciones sobre la función que se está aproximando, particularmente que todas las derivadas de $f(x)$ hasta la n -ésima existan y sean continuas.

La siguiente herramienta te permite evaluar de manera interactiva diferentes series de Taylor para algunas funciones.

Instrucciones:

- Observar la función a evaluar.
- Deslizar el punto donde se desea aproximar.
- Variar el grado del polinomio de la aproximación y observe el resultado.

Gráfica realizada con JSXGraph v1.2.1

Observe que en algunos casos, cuando la aproximación se realiza en $x = 0$, el avance de un polinomio par a su inmediato superior impar, no agrega mejoría en la aproximación. Para

Bo Congreso Metropolitano de X Recibidos - luiggi@geofisica.u InformeFinal - Google Drive X Hoja de cálculo sin título - Hoja X DiferenciasFinitas_PE101019/Ej Métodos Numericos X +

gmc.geofisica.unam.mx/papime2020/index.php/materiales/metodosnumeric 67% Search

MACTI

Materiales Videos Pynoxtil 3D Lab Sobre MACTI

MÉTODOS NUMÉRICOS

Da clic en el tema que quieras revisar para descargar los PDFs.

DA CLIC AQUÍ PARA IR AL REPOSITORIO EN GITHUB:

Introducción

DIFERENCIAS FINITAS
INTRODUCCIÓN

Problemas estacionarios

Da clic para descargar

Problemas de calibración

DIFERENCIAS FINITAS

Problemas de calibración:
BC Neuman y k variable

gmc.geofisica.unam.mx/papime2020/Descargables/presentaciones-metodosnumericos/02_DF_Estacionarios.pdf

The screenshot displays a web browser window with several tabs open. The active tab is 'Videos' on the website 'gmc.geofisica.unam.mx/papime2020/index.php/videos'. The website header includes the MACTI logo and navigation links for 'Materiales', 'Videos', 'Pynoxtil', '3D Lab', and 'Sobre MACTI'. The main content area is titled 'VIDEOS' and contains the instruction 'DA CLICK EN EL VIDEO QUE QUIERAS VER.' Below this, there are three video thumbnails with the following titles: 'TRANSFERENCIA DE CALOR', 'NORMAS', and 'SISTEMAS LINEALES'. The footer of the website features logos for 'UNAM' and 'GEOFISICA UNAM', social media icons for Facebook, Twitter, YouTube, and a globe, a 'CONTACTO' button, and a copyright notice: '© Instituto de Geofísica, UNAM 2020, PAPIME PE101019. Esta página puede ser reproducida con fines no lucrativos, siempre y cuando no se mutila, se cite la fuente completa y su dirección electrónica. De otra forma requiere permiso por escrito de la institución.'

The screenshot shows a web browser window with several tabs open. The active tab is titled 'Transferecia de calor' and the address bar shows the URL 'gmc.geofisica.unam.mx/papime2020/index.php/videos-articulo/46-tran'. The page content includes a video player showing corn on the cob cooking in a pot, a 'RESUMEN' section with text about heat transfer, and a 'TRANSCRIPCIÓN' section with a detailed text explanation of heat transfer concepts.

Transferecia de calor

Materiales Videos Pynoxtil 3DLab Sobre MACTI

Transferecia de calor

RESUMEN

En invierno buscamos nuestra comodidad térmica aislando nuestros cuerpos al cubrirlos con gruesos abrigos, de este modo minimizamos el área superficial de nuestros cuerpos expuesta a temperaturas bajas. Pero en verano, intentamos minimizar la ganancia de calor por radiación al permanecer en lugares sombreados. De igual manera, si usamos una cuchara de metal para mover nuestros alimentos mientras los calentamos en la estufa, sentiremos la cuchara caliente después de unos minutos, y si no tenemos cuidado podemos quemarnos la mano debido a que los metales son buenos transmisores del calor. Lo que estamos describiendo con estos ejemplos son casos cotidianos de la **transferencia de calor**.

TRANSCRIPCIÓN

VIDEOS RELACIONADOS

MATERIAL EXTRA

En nuestra vida diaria aplicamos los principios de la transferencia de calor, aunque no siempre estamos conscientes de ello.

Por ejemplo, en invierno buscamos nuestra comodidad térmica aislando nuestros cuerpos al cubrirlos con gruesos abrigos o nos abrazamos para mantenernos calientes, y de este modo minimizamos el área superficial de nuestros cuerpos expuesta a temperaturas bajas.

Pero en verano, intentamos minimizar la ganancia de calor por radiación al permanecer en lugares sombreados durante el verano. También, a la hora de comer, intentamos acelerar el enfriamiento de nuestros alimentos calientes al soplar sobre ellos.

Es decir, aplicamos cotidianamente la transferencia de calor, nos demos o no cuenta de ello. Pero, ¿Qué es la transferencia de calor?

La energía existe en varias formas y una de ellas es el calor. Esta forma de energía, llamada coloquialmente calor, se puede transferir de un sistema a otro cuando dichos sistemas tienen temperaturas diferentes, es decir, cuando existe una diferencia de temperaturas. En términos generales, la transferencia de calor trata de la rapidez con que se transmite la energía térmica de un lugar a otro. Tiene una amplia área de aplicación que va desde los sistemas biológicos hasta aparatos domésticos comunes, pasando por los edificios residenciales y comerciales, los procesos industriales, los aparatos electrónicos y el procesamiento de alimentos.

Por ejemplo, si compramos un café y lo tenemos que llevar de la tienda hasta la oficina o la escuela, la pregunta que nos hacemos es ¿Cuánto tiempo tardará en enfriarse?. Por supuesto que la respuesta depende de muchos factores como: ¿A qué temperatura estaba el café cuando salí de la tienda? ¿Cuáles son las propiedades del aislamiento térmico del vaso? ¿Cuál es la temperatura del medio ambiente y durante cuánto tiempo estaré caminando? entre muchos otros. En la industria, es de suma importancia contar con cierta comprensión de los mecanismos de la transferencia de calor, ya que éstos desempeñan un papel crítico en el diseño de refrigeradores, estufas, aparatos electrónicos, plantas generadoras de energía, vehículos, edificaciones, entre otras cosas. Incluso cuando cocinamos es importante tener una comprensión intuitiva de esos mecanismos para ajustar la rapidez de transferencia de calor del fuego de la estufa hacia los alimentos y así para evitar desastres. Existen tres mecanismos básicos de la transferencia de calor los cuales son: la conducción, la convección y la radiación.

La conducción es la transferencia de energía entre dos cuerpos en contacto directo sin intercambio de masa. La transmisión de calor se hace desde las partículas más energéticas hacia las adyacentes, menos energéticas. En un cuerpo caliente, las moléculas que reciben el calor directamente aumentan su vibración y colisionan con las moléculas vecinas; estas moléculas vecinas reciben esta energía y también aumentan su movimiento transmitiendo de igual manera hasta que todas las moléculas del cuerpo se agitan. Por esta razón, si el extremo de una varilla metálica se calienta, este calor se va a transmitir hasta llegar al otro extremo en un cierto tiempo. La distribución final de la temperatura en la varilla y el tiempo de transmisión dependen de varios factores, uno de los más importantes es conocido como conductividad térmica del material. Los materiales que son buenos conductores de calor tienen una conductividad térmica alta, mientras que los que no lo son, también conocidos como aislantes, tienen una conductividad térmica baja.

The screenshot shows a web browser window with several tabs open. The active tab is 'Pynoxtli' at the URL 'gmc.geofisica.unam.mx/papime2020/index.php/pynoxtli'. The website header includes the MACTI logo and a navigation menu with 'Materiales', 'Videos', 'Pynoxtli', '3D Lab', and 'Sobre MACTI'. The main content area features the 'PyNoxtli' logo, a description of the software library, and two buttons: 'DESCARGA' (Download) and 'MANUAL'. Below this is a 'CONTENIDO' (Content) section with three categories: 'Transferencia de calor' (Heat Transfer), 'Flujos libres' (Free Flows), and 'Flujos en medio porosos' (Flows in Porous Media).

MACTI

Materiales Videos Pynoxtli 3D Lab Sobre MACTI

PyNoxtli

Biblioteca de software para simulación de flujo de fluidos libres y en medios porosos en geometrías Cartesianas con aplicaciones en las siguientes áreas: **transferencia de calor por conducción y convección, flujo en medios porosos, seguimiento de partículas y ecuación de onda.**

DESCARGA MANUAL

CONTENIDO

- Transferencia de calor
- Flujos libres
- Flujos en medio porosos

The screenshot shows a web browser window with several tabs open. The active tab is titled '3D Lab' and the address bar shows the URL 'gmc.geofisica.unam.mx/papime2020/index.php/3dlab'. The website header includes the 'MACTI' logo and navigation links for 'Materiales', 'Videos', 'Pynoxtil', '3D Lab', and 'Sobre MACTI'. The main content area is titled 'Mesa de Realidad Virtual' and features a sidebar menu with various mathematical function options. The central 3D plot displays a 'Sombrero de Charro' function, which is a bell-shaped surface with a flat top. The plot is rendered with a color gradient from blue at the base to red at the top. A red sphere is visible on the grid floor. The function equation is displayed above the plot:
$$\text{Función Sombrero de Charro } y = A \cdot \sin(x^2 + z^2) / (x^2 + z^2); (A = 5.0)$$

MACTI

Materiales Videos Pynoxtil 3D Lab Sobre MACTI

Mesa de Realidad Virtual

- Espacio Euclidiano 3D
- Función $f(x)=\sin(x)$
- Función $f(x)=\cos(x)$
- Función $f(x)=x^2$
- Función logística
- Función Sombrero de Charro
- Función Sombrero de Charro 2
- Función Sombrero de Charro 3
- Paraboloide Hiperbólico
- Paraboloide Hiperbólico 2
- Paraboloide Elíptico
- Paraboloide Elíptico 2

Función Sombrero de Charro $y = A \cdot \sin(x^2 + z^2) / (x^2 + z^2); (A = 5.0)$

CONTACTO

© Instituto de Geofísica, UNAM 2020, PAPIME PE101019
Esta página puede ser reproducida con fines no lucrativos, siempre y cuando no se mutile, se cite la fuente completa y su dirección electrónica. De otra forma requiere permiso previo por escrito de la institución.

¿QUÉ SIGNIFICA MACTI?

MACTI viene de una simplificación de las siglas del modelo computacional además del significado etimológico de la palabra náhuatl "temachtiani" que refiere a "aquel que hace que los otros sepan algo, conozcan lo que está sobre la tierra"

CRÉDITOS

Dr. Luis Miguel de la Cruz Salas
Instituto de Geofísica, UNAM

M. en C. Miguel Ángel Pérez León
Facultad de Ciencias, UNAM

M. en I. Sergio Teodoro Vite
Facultad de Ingeniería, UNAM

ALUMNOS:

Karina Santiago Vargas Actuaría, FC, UNAM	Frida Daniela Nava Cortés Dis. y Com. Visual, FAD, UNAM	Ingrid Pamela Ruíz Puga Actuaría, FC, UNAM
Diana de la Cruz Montiel Dis. y Com. Visual, FAD, UNAM	María Fernanda Ocampo Nava Actuaría, FC, UNAM	Mariana Salas Loranca Artes Visuales, FAD, UNAM
Ulises López Amezcua I. en Computación, FI, UNAM	Jaime Jesús Ortega Ibarra Ciencias de Datos, IIMAS, UNAM	José de Jesús Tapia López Ciencias de Datos, IIMAS, UNAM
Daniel Steven Torres Carreón I. en Computación, FES aragon, UNAM		Óscar Hernández Terán Ingeniería en Geofísica, FI, UNAM

MANUALES DE USO

